

Con independencia de la pionera traducción francesa, es de justicia señalar que el admirable paratexto de esta entrega de René Pellen y Francis Tollis constituye un excepcional estudio de la *Gramática* de Nebrija –cada uno de cuyos tramos se recorre, esclarece, discute y comenta con prolijidad y versación–, pero también del conjunto de su obra, del escenario histórico y cultural en el que se compuso y del marco de las ideas lingüísticas dominantes. La obra es ya un instrumento ineludible para el hispanismo.

JOSÉ LUIS MOURE

IIBICRIT (SECRIT) – CONICET
Universidad de Buenos Aires
Academia Argentina de Letras

Heather Bamford, *Cultures of the Fragment. Uses of the Iberian Manuscript, 1100-1600*, Toronto-Buffalo-London: University of Toronto Press, 2018, 257 pp. ISBN 978-1-4875-0240-9.

Heather Bamford viene trabajando sobre lo que denomina “culturas del fragmento” desde su tesis doctoral (“Pre-Modern Iberian Fragments in the Present: Studies in Philology, Time, Representation and Value”, University of California, Berkeley, 2010) y ha publicado ya algunos artículos sobre distintos aspectos de su investigación (“Fragment as Phenomenon and Philological Subject: Two Cases of Chivalric Binding Fragments”, *La Corónica* 39.2 (2011): 29-60; “A Romance Kharja in Context”, *Journal of Medieval Iberian Studies* 5.2 (2013): 169-83 y “Ruins in Motion”, *Postmedieval: A Journal of Medieval Cultural Studies* 4.2 (2013): 192-204). El presente libro es una ampliación y profundización de esta línea de indagación desde una perspectiva notablemente ambiciosa. La variedad de fenómenos considerados se extiende desde el siglo XII (las jaryas) hasta el siglo XVI (textos moriscos, literatura aljamiada) y abarca las tres culturas hispánicas. Semejante amplitud temática, temporal y cultural encuentra su eje vertebrador en la cons-

trucción de un objeto de estudio: el fragmento, en tanto resultado de un uso intencional de la textualidad manuscrita. Así lo sintetiza la autora en la Introducción:

This book is about the uses of manuscript text that produced fragments in medieval and sixteenth-century Spain. It examines the importance of fragments to the production and circulation of manuscripts in these periods and also studies how the fragment impacts the way in which these periods have been studied in the modern age. By fragments, I refer to pieces of material text separated from their whole texts as a result of an intentional act; the term is used in this book for not only isolated bits of manuscript material with a damaged appearance, such as binding fragments, but also any piece of a larger text that was intended to be a fragment or that was necessarily a fragment for lack of a better model (p. 4).

Conviven en esta definición del objeto dos tipos de fragmento, uno en el que el texto ha perdido valor intelectual y otro, en el que se valora de modo especial el contenido del texto. A pesar de la tajante contraposición de estos dos tipos, todo fragmento compartiría un doble carácter: “in addition to lack, even the most ragged, partial fragment can convey a sort of completeness” (p. 4).

Es sabido, como nos recuerda la autora, que la mayoría de los testimonios de los textos hispano-medievales nos han llegado fragmentarios: desde breves fragmentos como el bifolio del *Roncesvalles*, hasta manuscritos con pérdidas de folios mínimas o importantes, pasando por copias manuscritas que transmiten textos lacunosos debido a que sus modelos fueron códices fragmentarios. La autora se aboca al estudio de esta realidad de las tradiciones manuscritas conservadas enfocándose en la explicación del por qué de la existencia de fragmentos, poniendo en discusión el “lugar común” de que ello se produjo de manera accidental.

En el primer capítulo (“Fragment and Fragmentary in the Iberian Epic”) comienza su recorrido con el examen de los poemas épicos conservados, tanto en romance como en latín, puesto que, si bien solo en dos casos puede hablarse de un fragmento propiamente dicho, todas

estas obras nos han llegado fragmentarias en mayor o menor medida (se discuten específicamente *Roncesvalles*, *Mocedades de Rodrigo*, *Poema de Fernán González*, *Carmen Campidoctoris* y *Poema de Almería*). Se argumenta que hay ciertos rasgos físicos, factores contextuales y percepciones de las intenciones de los usuarios del pasado que llevan a detectar su condición de fragmento o a apreciar su naturaleza fragmentaria. Estos rasgos, factores y percepciones incluyen la apariencia física, la percepción del carácter accidental o intencional de esa fragmentariedad y la eficacia con que un testimonio fragmentario sirve como metonimia de la obra completa, tanto en su época de circulación como en el presente. Se trata más bien de un trabajo metacrítico, que reseña las actitudes de diferentes críticos que deben trabajar con el único fragmento conservado de una obra o con testimonios fragmentarios.

El segundo capítulo (“From Bound to Metonymy: Early Modern and Modern Disuse of Chivalric Fragments”) se centra en un uso práctico bien conocido: el aprovechamiento de fragmentos de manuscritos para la encuadernación de códices e impresos. En este caso concreto, se estudia el caso de fragmentos de textos caballerescos; concretamente, los únicos fragmentos conservados de un manuscrito del *Amadís de Gaula*, custodiados en la Bancroft Library de la Universidad de California, Berkeley, y los 59 fragmentos de un *Tristán de Leonís* que actualmente conforman el Ms. 22644 de la BNE y que proceden de las tapas de encuadernación del Ms. 12915 de la misma biblioteca. La autora confirma lo que es opinión corriente: estos manuscritos se descartan como texto en la Temprana Modernidad, principalmente, por razones prácticas, y quizás también, debido al éxito de las versiones impresas de las mismas obras. Con este material, se propone una tarea hermenéutica que, según alega, no ha sido realizada hasta el momento, lo que supone restituirle su condición de textos -y en el caso del *Tristán*, su condición de texto ilustrado, dada la profusión de imágenes que contiene. El punto de partida es discutible, pues en la tarea descriptiva realizada por los descubridores de los fragmentos del *Tristán* interviene una cuota no desdeñable de interpretación (Carlos Alvar y José Manuel Lucía

Megías, “Hacia el códice de *Tristán de Leonís* (cincuenta y nueve nuevos fragmentos de la Biblioteca Nacional de Madrid)”, *Revista de Literatura Medieval*, 11 (1999): 9-135). En todo caso, el trabajo de interpretación de un grupo de miniaturas presentes en los fragmentos del *Tristán* completa y corrige en algunos aspectos el ya excelente análisis realizado por José Manuel Lucía Megías (“El *Tristán de Leonís* castellano. Análisis de las miniaturas del códice BNM: ms. 22.644”, *e-Humanista*, 5 (2005): 1-47). Este trabajo hermenéutico busca superar la condición de fragmentos de estos testimonios y apreciarlos como metonimias de lo que una vez fueron manuscritos completos, un trabajo al que da el nombre de “filología metonímica”, lo que muestra que jamás se podrá criticar a la autora por falta de audacia intelectual.

En el tercer capítulo (“Used to Pieces: The Muwashshahas and Their Romance Kharjas from Al-Andalus to Cairo”), aborda otro tipo de fragmentos: las jaryas romances. Comienza aludiendo a la fragmentación moderna que operó la crítica hispano-medieval del siglo XX, interesada en encontrar en esas jaryas los primeros atisbos de una lírica en romance ibérico, lo que la llevó a estudiar como si fueran obras independientes esas estrofas ubicadas al final de composiciones poéticas en árabe o hebreo conocidas como “moaxajas”. Pero luego se enfoca en el estudio de los fragmentos de moaxajas conservados en la Genizah del Cairo para demostrar que en realidad esas composiciones también sufrieron fragmentaciones prácticas, intelectuales y especialmente espirituales a lo largo del tiempo. Se comentan las dificultades de interpretación de algunas jaryas romances en moaxajas de Yehuda Halevi, Moshe Ibn Ezra (en hebreo) e Ibn Baqi (en árabe), más el fenómeno de la imitación en Egipto de la poesía andalusí, concretamente, se estudian los fragmentos de moaxajas que el poeta El’azar ben Chalfon compone imitando a Halevi, en los que, debido a la orientación religiosa de las composiciones, desemboca en la eliminación de las jaryas. Hay que decir que no es fácil seguir la argumentación de este capítulo para quien no tenga un conocimiento previo del particular problema lingüístico e histórico-literario que plantean las jaryas romances. No hubiera estado

de más dedicar algunas páginas a una presentación general de las particularidades de las jaryas en el contexto de la poesía hispano-árabe e hispano-hebrea.

El cuarto capítulo (“Faith in Fragments”) se enfoca en otro tipo de fragmentos, aquellos que tienen una finalidad religiosa y sirven como amuletos protectores. Se comentan los fragmentos del *Corán* del siglo XIV hallados en los años 90 en el cielorraso del palacio de la Aljafería, en Zaragoza, y también el caso de la teja de Villamartín de Sotocueva (Burgos), descubierta en 1960, en la ermita de Santa Marina, que data también del siglo XIV, en la que está grabado el texto de una estrofa de cuaderavía que remite a una oración similar al *ordo commendationes animae* que deriva del *Poema de Fernán González*. El examen de las prácticas cristianas, musulmanas y judías la lleva a concluir que el poder de estos fragmentos “espirituales” no deriva del contenido del texto sino de su materialidad, como presencia física en el sitio en que debe manifestar su eficacia. Se apoya en un marco teórico amplio (teorías de la presencia, como las de Hans Ulrich Gumbrecht) para confirmar su hipótesis de que la presencia física del fragmento posee similar importancia que la lectura del texto que contiene, un fenómeno que se extiende hasta el presente, según ilustraría el fenómeno de la exhibición de folios y fragmentos en los museos. Al respecto, hubiera enriquecido la perspectiva histórica del marco teórico aprovechar el uso de Brian Stock del concepto de “magia referencial”, tomado de Wittgenstein, en su investigación sobre los usos de la escritura en culturas premodernas (*Listening for the Text: on the uses of the Past*, Baltimore-London, The Johns Hopkins University Press, 1990).

El último capítulo (“The Fragment among the Moriscos: Mohamad de Vera’s Culture of Compilation”) se adentra en un fenómeno de la Modernidad Temprana, la cultura morisca del siglo XVI y su literatura aljamiada (compuesta en castellano pero en caracteres árabes). La mayor parte de la literatura morisca que se conserva (aproximadamente unos 200 manuscritos) consiste en misceláneas de fragmentos, fruto de un trabajo compilatorio en el que la autora identifica una nueva operación:

la “fragmentación intelectual”. Analiza con detalle la obra de Mohamad de Vera, un morisco de la villa de Gea de Albarracín, en Aragón, que resulta atípica porque está escrita usando el alfabeto latino en lugar del árabe. Describe el modo de trabajo de este autor como “compilación excesiva”, aludiendo cualitativa y cuantitativamente al grado de intervención del compilador sobre la fuente. Probablemente como un modo de reforzar la particularidad del caso morisco en una práctica de escritura (la compilación) que se remonta a la Antigüedad, conecta el carácter clandestino de la escritura aljamiado-morisca y la persecución que sufre esta comunidad hasta su expulsión a principios del siglo XVII con un grupo de manuscritos que contienen textos mágicos (*Misceláneo de Salomón*, *Libro de los dichos maravillosos*, *Libro de las suertes*). El interés por la magia en el siglo XVI, presente en moriscos y cristianos por igual, impulsa la circulación de este tipo de obras prohibidas y es el carácter clandestino lo que las conecta con la cultura manuscrita morisca.

En la sección conclusiva (“Afterword”) la autora discute primero la distinción establecida por la UNESCO dentro de su programa de preservación del patrimonio cultural universal, entre bienes culturales tangibles e intangibles para señalar que el estudio de los fragmentos y de sus usos modernos (tanto el estudio filológico como la exhibición en museos) permite observar que no hay modo de distinguir con claridad estos dos tipos. La autora liga el proceso de escritura manuscrita dentro del cual circula el fragmento y los usos de la manuscritura que producen fragmentos con un aspecto poco estudiado de la *variance* –en la conocida formulación de Bernard Cerquiglini–, que es justamente el que atañe a los fragmentos. En ellos es posible ver una *variance* no solo en cuanto al texto, sino también en cuanto al soporte material y su factura. A partir de la idea de maleabilidad va a hablar luego de la compilación excéntrica (*eccentric compilation*) o ecléctica y personalizada, que ligará al caso del Renacimiento inglés (*commonplace texts*) y a Isidoro de Sevilla. La hipótesis central de esta sección está perfectamente explicitada en la introducción del libro:

In most contexts of use, tangible fragments and even complete manuscripts require intervention and even production prior to productive use, whether in the form of physical conservation, transcription, interpretation, or the creation of paratexts that create an understanding of the main texts. Intangibility and tangibility thus exist on a continuum and are also a process, as is manuscript culture itself (p. 20).

Completan el libro seis apéndices. Los apéndices 1 a 4 son pasajes del *Breviario Sunni* y su comparación con la obra de de Vera; el 7 compara esta obra con el Ms. BNE 4871 y el 6 proporciona el final de la obra de de Vera.

Es innegable el atractivo y el interés que suscita esta empresa, aunque la complejidad de un fenómeno tan multifacético deja aristas problemáticas ya en el planteo general de la cuestión.

Se asocia el fenómeno del fragmento en la cultura manuscrita medieval y renacentista al gusto romántico por el fragmento y por lo inacabado, tal y como lo analizaron en su día Philippe Lacoue-Labarthe y Jean-Luc Nancy (*L'Absolu Littéraire: théorie de la littérature du romantisme allemand*, Paris: Seuil, 1978). La concepción resultante se continúa en la de Maurice Blanchot a propósito de los *Fragments* de Friedrich Schlegel publicados en la revista *Athenaeum* (*L'Entretien infini*, Paris: Gallimard, 1969). Esta visión indudablemente moderna y posmoderna se proyecta, quizá de modo demasiado simplista, a la concepción de los fragmentos medievales. Hay aquí un planteo de “*longue durée*”, porque se ven constantes en el último milenio de cultura europea y mediterránea, y sin embargo, en algunos aspectos se queda corto. Así, por ejemplo, se afirma que las actividades que generan fragmentos y los fragmentos mismos son parte de la cultura manuscrita; sin embargo, el tipo de fragmentos del que se habla con detalle en el capítulo 2 (folios de manuscritos de relatos artúricos utilizados como cubiertas de libros) son mayormente producto de la cultura impresa (y de los nuevos parámetros de la gestión burocrática del poder en un régimen absolutista del Estado, algo que tampoco se tiene en cuenta): son sus parámetros e intereses los que generan esa fragmentación y reutilización instrumental del manuscrito.

En cuanto al tipo de fragmentos que participan en la elaboración de florilegios, se lo conecta con el fenómeno de la modernidad temprana conocido como “*commonplace books*” en que los lectores recogen citas citables; pero habría que considerar la presencia de operaciones y disposiciones hacia el texto ya en la Antigüedad clásica y tardía: piénsese en la transmisión fragmentaria de textos por los gramáticos, el fragmentarismo del comentario antiguo en autores como Marciano Capella y Macrobio, el tipo de historia fragmentada que suponen los *Facta e Dicta Memorabilia* de Valerio Máximo. Con lo cual, muchos aspectos de las culturas del fragmento y de los usos de los textos escritos a mano (ya no solo en códices, sino también en tablillas y rollos) necesitan situarse en un marco de “*longue durée*” que abarque, por lo menos, desde las culturas de la cuenca del Mediterráneo de época helenística hasta finales de la Modernidad Clásica.

La especificidad hispánica de un fenómeno que abarca la cultura manuscrita de la entera civilización de la Cuenca del Mediterráneo es mantenida en este estudio mediante la consideración de casos provenientes de las tradiciones musulmana y judía. Aun así, se echa de menos la consideración de otros géneros y tipos de textos que, aunque en castellano, derivan del contexto multicultural hispánico. ¿No habría sido más provechoso comparar las colecciones de sentencias y la amplia gama de textos –la mayor parte justamente fragmentarios– de la tradición sapiencial hispánica que recurrir al ejemplo de los *commonplace texts* de la cultura inglesa del período isabelino?

Más allá de estas observaciones, no hay dudas de que estamos frente a un libro oportuno, justamente en un momento en que los proyectos de búsqueda, identificación y catalogación de fragmentos rescatados de encuadernaciones están en pleno desarrollo. Precisamente la coautora de esta reseña integra el proyecto internacional *Fragmentarium. Laboratory for Medieval Manuscript Fragments*, radicado en la Universidad de Friburgo (Suiza). En este contexto actual, la propuesta de Heather Bamford es más amplia y, forzosamente, más imprecisa. Pero queremos subrayar como cierre el mérito de esa amplitud para una consideración de todas

las resonancias teóricas, históricas y culturales que el fenómeno del fragmento tiene en el marco de la cultura manuscrita medieval.

SOLEDAD BOHDZIEWICZ

IIBICRIT (SECRIT) - CONICET

Universidad de Buenos Aires

LEONARDO FUNES

IIBICRIT (SECRIT) - CONICET

Universidad de Buenos Aires